

Fecha		/ /
Código de la entrevista		Reemplazo:
Iniciales del entrevistador / de la entrevistadora		
Iniciales de la persona tomando notas		
Tiempo de inicio de la entrevista		:
Participante es		Hombre / Mujer
Se realizó proceso de consentimiento informado		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Se prendió la grabación de audio		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Preguntas preliminares		Respuestas
¿Usted vive en este hogar?		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Usted nació en el ejido? (si "No"): ¿Hace cuánto tiempo su mudó a este ejido?		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (Si no): hace ____ años
Preguntas		Respuestas
1	¿Cuántos años tiene usted, y a qué se dedica?	Edad: ____ años Medio(s) de sustento/ocupación: (Primera) _____ (Segunda, si hay) _____
2	¿Trabaja o estudia usted fuera del ejido? (si trabaja afuera: ¿Cuántos días por mes pasa usted dentro del ejido?)	<input type="checkbox"/> Sí: Trabaja / Estudia (circula uno o ambos de los dos) <input type="checkbox"/> No Días por mes en el ejido: ____ (si todos, pon "T")
3	¿Cuál fue el último año o grado que usted aprobó en la escuela?	Grado aprobado: ____ Actualmente estudia: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
4	¿Usted es ejidatario? ¿Alguien más en <i>este hogar</i> es ejidatario?	Participante es ejidatario: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Alguien otro en el hogar es ejidatario: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Ejidatario es _____ del participante (relación familiar)

5	Cuéntanos un poco sobre la última vez que usted fue al monte. (¿A qué iba? ¿Con quién? ¿Cuándo?)			[Respuesta abierta]			
	Aquí tenemos 15 cartas que muestran diferentes actividades en el monte. Por favor indicar si por menos una vez en los últimos 12 meses (o sea, desde mayo del año pasado) , usted ha ido al monte...			<i>(Para las actividades para que dijeron "Sí"...)</i> En el mes de abril de este año, ¿qué tan frecuentemente usted ha ido al monte a...?			
6	A trabajar o ayudar en la milpa (incluye siembra, chapeo, cosecha, tumba, quema)	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
	A buscar alimento como hojas para animales	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
	A leñar	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
	A cuidar abejas	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
	A buscar productos del monte que no son cultivos de la milpa para comer (por ejemplo, raíces, hojas, frutos, hongos, semillas)	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
	¿Qué tipo de productos?						
	A buscar maderas, palizada, huano, bejucos, u otros materiales de construcción o artesanía	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
	A cosechar hojas, ramas, u otros productos para uso en fiestas o ceremonias	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)

A chiclear o a cazar	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
¿Cuál? chiclear cazar						
A cosechar plantas silvestres para medicina	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
A realizar ceremonias o rezos						
A realizar ceremonias o rezos	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
A desestresarse o divertirse, incluyendo ir a visitar lugares de interés						
A desestresarse o divertirse, incluyendo ir a visitar lugares de interés	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
A acompañar a alguien otro en su trabajo						
A acompañar a alguien otro en su trabajo	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
A hacer trabajo remunerado en el monte, por ejemplo en el manejo forestal del ejido, en el proyecto de bonos de carbono, o pagos por servicios ambientales (haciendo inventarios, cortando madera, o haciendo de transporte de madera, etc.)						
A hacer trabajo remunerado en el monte, por ejemplo en el manejo forestal del ejido, en el proyecto de bonos de carbono, o pagos por servicios ambientales (haciendo inventarios, cortando madera, o haciendo de transporte de madera, etc.)	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
¿Cuál? Manejo forestal bonos de carbono pagos por servicios ambientales						
A hacer faenas, vigilancia, control de incendios, o monitoreo de plantas o animales						
A hacer faenas, vigilancia, control de incendios, o monitoreo de plantas o animales	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
¿Cuál? faenas vigilancia monitoreo control de incendios						
A ser guía de actividades ecoturísticas						
A ser guía de actividades ecoturísticas	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
A trabajar una parcela de Sembrando Vida u de sembrar árboles con otro programa						
A trabajar una parcela de Sembrando Vida u de sembrar árboles con otro programa	SÍ	NO	No he ido	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
¿Cuál? Sembrando Vida otro programa						

En la misma manera, aquí tenemos 8 cartas con actividades relacionadas con el monte. Por favor indicar si por menos una vez en los últimos 12 meses usted ha...			<i>(Para las actividades para que dijeron "Sí"...)</i> En el mes de abril de este año, ¿qué tan frecuentemente usted ha realizado esta actividad?			
Consumido leña en su hogar	SÍ	NO	No lo he realizado	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
Consumido u ocupado otros productos del monte en su hogar (podría incluir alimento, medicina, materiales de construcción, artesanía, etc.)	SÍ	NO	No lo he realizado	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
¿Cuáles?						
Procesado u ocupado productos del monte para usos religiosos o ceremoniales	SÍ	NO	No lo he realizado	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
Procesado o transformado productos del monte para venta (incluye carpintería, artesanías, carbón, comidas, etc.)	SÍ	NO	No lo he realizado	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
¿Cuáles?						
Vendido algún producto del monte (incluyendo comida, medicinas, materiales de construcción, artesanía, etc.)	SÍ	NO	No lo he realizado	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
¿Cuáles?						
Hecho obras como pintura, bordados, canciones, poemas, fotografía, etc., sobre el monte	SÍ	NO	No lo he realizado	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
Platicado sobre el uso o futuro del monte con su familia o amigos	SÍ	NO	No lo he realizado	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
Participado en la toma de decisiones en la asamblea sobre el uso y manejo del monte	SÍ	NO	No lo he realizado	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
¿Alguna otra actividad que se realiza dentro del monte o que está relacionada con el monte que se nos olvidó?	SÍ	NO	No lo he realizado	1-3 veces	1-2 veces por semana	Casi todos los días (3 o más días por semana)
¿Cuál?						
7	En unos lugares en el mundo, la pandemia causó cambios en el uso del monte. ¿La pandemia afectó sus usos del monte de alguna manera? ¿Cómo?		[Respuesta abierta]			

8	Para usted personalmente, ¿qué tan importante es el monte del ejido, y por qué?	[Respuesta abierta]
9	¿Cómo es la relación de los jóvenes del ejido (digamos, de 18 a 35 años) con el monte?	[Respuesta abierta]
10	Dado lo que nos acaba de platicar, ¿cómo cree usted que serán los usos del monte aquí en el futuro, por ejemplo, en 15 años?	[Respuesta abierta]
11	¿A usted, cual futuro le gustaría ver para el monte?	[Respuesta abierta]
12	<p>¿Cómo le gustaría ver involucrados los jóvenes en el uso y manejo del monte?</p> <p>¿Cuáles cambios serían necesarios para lograr?</p>	[Respuesta abierta]
13	<p>¿En este rango, cuanta cercanía se sienta con el monte? En este caso, 0 representa nada de cercanía y 10 representa mucha cercanía. ¿Por qué?</p> <p>Porque:</p>	<p style="text-align: center;"> — — — — — — — — — — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </p>

La siguiente sección es una serie de 7 declaraciones. Por favor díganos ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes declaraciones?						
14	El ejido ofrece lo que yo necesito para una buena vida	Muy desacuerdo	En desacuerdo	No de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
	Siento que el ejido es parte de quien soy	Muy desacuerdo	En desacuerdo	No de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
	A veces me siento preocupado/a por el futuro del ejido	Muy desacuerdo	En desacuerdo	No de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
	Siento que el monte es parte de quien soy	Muy desacuerdo	En desacuerdo	No de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
	El futuro del ejido está en buenas manos con nuestros jóvenes	Muy desacuerdo	En desacuerdo	No de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
	El futuro del monte es muy importante para mí	Muy desacuerdo	En desacuerdo	No de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
	Me interesa saber y participar más en el uso y manejo del monte (¿Por qué / Por qué no? ¿Cómo / de que manera?)	Muy desacuerdo	En desacuerdo	No de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
	Porque y cómo:					

15	<p>¿Cuáles especies de árboles se encuentra aquí en su monte? – por favor cuéntenos todos los que vienen a su mente, lentamente para que los podemos anotar. (Después que terminan) ¿Algún otro?</p>	1)	6)	11)
		2)	7)	12)
		3)	8)	13)
		4)	9)	14)
		5)	10)	15)
16	<p>El árbol de chicozapote tiene muchos usos. De 0 a 10, ¿cómo calificarías la importancia de usos para usted personalmente?</p>	<i>Uso</i>	<i>Importancia (0-10)</i>	<i>¿Por qué?</i>
		Chicle		
		Palizada		
		Madera (en rollo)		
		Alimento para animales silvestres		
		Lugar para cacería		
		Valor cultural		
		Fruto para consumo humano		
		Uso medicinal		
		Oxígeno		
		Sombra		
Otro				
17	<p>¿Cuántas otras personas en los rangos de edad de 18 a 35 años viven en este hogar? ¿De 36 años a 59 años? ¿De 60 años y más?</p>	Número de personas		
		18 – 35		
		36 – 59 años		
18	<p>Es muy importante para este estudio poder escuchar de mujeres y hombres de varias edades. ¿Cree usted que sería posible entrevistar a alguien más en este hogar?</p>			
	[Comentario final, si hay]			
Hora al final de la entrevista		:		
Nombre de la grabación de audio				
Otras notas	<ul style="list-style-type: none"> • • • 			

--	--